

TALMARJON SUV OMBORIDA YASHASHGA MOSLASHGAN LESHCH (*ABRAMIS BRAMA*) BALIG‘I VA AYRIM BALIQLARNING TANA O‘LCHAMLARI

¹Ovlayarov Moniy Ergash o‘g‘li, ²G‘ulomjonov Davron Dilshodovich

^{1,2}Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11468738>

Annotasiya. Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida joylashgan Talmarjon suv omborida ovlanadigan baliqlar va ularni asosiy tana o‘lchamlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: talmarjon suv ombori, leshch, kumushtovon, do‘ngpeshona, anal suzgich, qorin suzgich, yelka suzgich qanoti.

Annotatsion. This article talks about fish caught in the Talmarjan reservoir, Nishon district, Kashkadarya region, and the main sizes of their body.

Keywords: Talmarjon reservoir, lesh, silverfish, talstalob, anal fin, ventral fin, shoulder fin wing.

Аннотация. В данной статье рассказывается о рыбах, пойманных в Талмарджанском водохранилище Нишонского района Кашкадарьинской области, и основных размерах их тела.

Ключевые слова: Талмарджанское водохранилище, леш, чешиуйница, талсталоб, анальный плавник, брюшной плавник, крыло плечевого плавника.

Kirish. Hozirgi kunda, Respublikamizning barcha sohalarlarida izchil islohatlar olib borilmoqda. Ayniqsa, so‘nggi yillarda sun‘iy irrigatsiya inshootlarining kengayishi ularda shakllangan zooplankton organizmlarga iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishning zaruriy bo‘g‘ini sifatida qarashni belgilab bermoqda. Shu jihatdan, inson faoliyati bilan bog‘liq sun‘iy suv havzalaridagi baliqlar va ularning ozuqa organizmlarni zamonaviy holatini baholash va amaliyotga joriy etish istiqbollarini aniqlash ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Baliqlar dunyosi – biologik xilma-xillikning eng muhim ob‘ektlaridan biridir. Turli xil biotik, abiotik va antropgen omillar baliqlar dunyosiga o‘zining salbiy ta‘sirini ko‘rsatmay qolmaydi. XXI asrga kelib biologik xilma-xillikning keskin ravishda kamayib borishi kuzatilmoqda. Buning natijasida, bioxilma-xillikni saqlash – umumbashariy ekologik muammolardan biriga aylandi. Suv havzalarining barqarorligini ta‘minlash, baliqlar bioxilma-xilligini saqlash va zamonaviy usullar orqali baliq mahsuldorligini ko‘paytirish muhim sanaladi. Tabiiy va sun‘iy suv havzalarining baliqlar holatini aniqlash, monitoringini yuritish, ularga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash va istiqbolli turlarini o‘rganish ular sonini nazorat qilishning innovatsion texnologiyalarini ishlab chiqish hozirgi kunda muhim ahamiyat ega.

Xususan Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida joylashgan Talmarjon suv omborida ovlanadigan baliqlarning ko‘p turi mavjuda emas, buning asosiy sababi bu suv ombori su‘niy ravishda barpo etilgani uchun uning suvi o‘lik suv hisoblanadi. Tinch oqmaydigan bunday suvlarda asosan Leshch (*abramis brama*), Kumush tovon baliq – (*Carassius auratus gibelio*), Дўнпешона балиқ (*Tolstolobik*) *Hypophthalmichthys molitrix*, Sazan (*Cyprinus caprio*), Oq amur (*Ctenopharyngodon idella*) baliqlarini uchratishimiz mumkin. Quyida Talimarjon suv omborida ovlanadiga baliqlar keltirilgan(oylar kesmida).1 jadval

1-jadval. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida joylashgan Talimarjon suv omborida

ovlanadigan baliqlar turlari

№	Ovlangan baliqlar	Tekshirilgan baliqlar kg da		
		iyun	iyul	avgust
1	Leshch (<i>abramis brama</i>)	500 kg	1000 kg	1500 kg
2	Kumush tovon baliq – (<i>Carassius auratus gibelio</i>)	200 kg	400 kg	750 kg
3	Дўнгпешона балик (<i>Tolstobik</i>) <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	200 kg	100 kg	100 kg
4	Sazan (<i>Cyprinus caprio</i>)	50 kg	20 kg	30 kg
5	Oq amur -(<i>Ctenopharyngodon idella</i>)	10 kg	10 kg	20 kg
Jami		960 kg	1530 kg	2400 kg

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki Talmarjon suv omborida eng ko'p ovlanadigan baliq turi leshch hisoblanib, iyun oyida jami ovlangan baliqning 52% ni, iyul oyida 65,4% ni, avgust oyida esa bu ko'rsatkich 62,5% ni tashkil etdi. Bundan shuni xulosa qilishimiz mumkinki leshch baliq'i qolgan baliqlarga nisbatan o'lik suvga yaxshi moslashgan va hayotchanligi yuqori bo'ladi. Bundan tashqari bu baliqni shu sharoitga moslashgan raqobatchi baliqlar bilan tana o'lchamlarini taqqoslab chiqish maqsadida suv ombordan tutilgan bir xil yoshdagi va bir xil vazndagi leshch hamda sudak baliq'larini olib tana o'lchamlarini o'lchadik va quyidagicha natija oldik. (2-jadval)

2-jadval. Leshch va sudak baliq'larini tana o'lchamlarini

№	Tana o'lchamlari	Lesh	Sudak
1	Baliq tanasining umumiy uzunligi, sm (TL)	23,5	22
2	Baliq tanasining standart uzunligi, sm (SL)	20	17,5
3	Yelka suzgich qanoti, sm (D)	5,5	5
4	Anal suzgich qanoti, sm (A)	4	3,5
5	Ko'krak suzgich qanoti, sm (P)	4	3
6	Qorin suzgich qanoti, sm (V)	3	3

Yuqoridagi jadval ma'lumotlarga e'tibor beradigan bo'lsak leshch baliq'i sudak baliq'iga nisbatan tanasining umumiy uzunligi 1,5 sm ga standart uzunligi esa 2,5 sm ga uzun bo'ldi. Bundan tashqari yelka suzgich qanoti 10% ga anal suzgich qanoti esa 14,3% ga yuqori ekanligi aniqladi. Bu ma'lumolar shuni ko'rsatadiki leshch baliq'i boshqa baliqlarga nisbatan raqobatga chidamlilik va o'z o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlarini yaxshi namoyon qiladi. Shuni xulosa qilib aytyshimiz mumkinki oqmaydigan su'iy suv havzalarida va o'lik suvlarda leshch baliq'ini ko'paytirish iqtisodiy tomonda ham juda katta foyda keltiradi.

Xulosa. Talmarjon suv omborida eng ko'p ovlanadigan baliq turi leshch hisoblanib, iyun oyida jami ovlangan baliqning 52% ni, iyul oyida 65,4% ni, avgust oyida esa bu ko'rsatkich 62,5% ni tashkil etdi. Bundan shuni xulosa qilishimiz mumkinki leshch baliq'i qolgan baliqlarga nisbatan o'lik suvga yaxshi moslashgan va hayotchanligi esa yuqori bo'ladi.

1. Xusenov S.Q. Niyozov D.S., Sayfullaev G.M. Baliqchilik asoslari. Buxoro, 2010
2. Mirabdullaev I.M., Mirzaev U.T., Kuzmetov A.R., Kimsanov Z.O. O‘zbekiston va qo‘shni xududlar baliqlari aniqlagichi Toshkent “Sano-standart” 2011.
3. Ovlayarov M E, G`ulomjonov D.D, Qashqadaryo viloyati sharoitida Talmarjon suv ombori baliqlari va bahorgi zooplankton organizmlarni o`rganish., O`zbekiston Agrar fani xabarnomasi № 5 (11/2) 2023.